

O ENSINO DOS GÊNEROS DISCURSIVOS NO ENSINO MÉDIO

 DOI: 10.5281/zenodo.7834450

Erick Roberto Teixeira Santos (UFRA)
Graduando em Letras-Português
ericksantos528@gmail.com

Vinícius Gabriel Moura Luz (UFRA)
Graduando em Letras-Português
viniciusgmluz@hotmail.com

Jany Éric Queiros Ferreira (UFRA)
Professor Doutor do Curso de Letras
jany.ferreira@ufra.edu.br

Resumo: O ensino de português, na educação básica, apresenta uma desarticulação no que tange à compreensão plena das habilidades que os alunos precisam ter para sua formação, muitas vezes ocasionada pelo não trabalho articulado entre leitura, escrita, oralidade e análise linguística. Nesse sentido, o presente estudo baseia-se em experiências do Estágio Supervisionado I, no qual foi possível observar algumas lacunas de ensino de português vivenciadas na escola pública, que, ao longo da construção do ensino-aprendizagem, limitam o estudante na apreensão dos conteúdos específicos que devem ser trabalhados e o desenvolvimento de habilidades importantes para o aluno prosseguir nos estudos. De forma a intervir na realidade em tela, o presente trabalho, em conjunto com os pensamentos alinhados com a BNCC (especificamente quanto ao ensino médio) e com outros discutidos na disciplina de Laboratório de Prática de Leitura e Escrita, busca analisar o ensino da língua portuguesa vigente nas escolas, de forma direcionada ao ensino de gêneros discursivos em uma escola de Belém. Por conseguinte, tem como base discutir sobre as implicações metodológicas e efeitos da apresentação e estudo dos gêneros discursivos nas escolas, tendo em vista os efeitos desse saber para a produção escrita e oral dos discentes naquele contexto educacional específico (BAKHTIN, 2003). A partir disso, infere-se a necessidade de planejamento e aplicação de uma sequência didática que venha a intervir em tais aspectos quanto ao ensino dos gêneros discursivos, de modo a aplicar aulas expositivas sobre os gêneros em discussão, com o fito de levar os discentes a exercitar as competências passivas e ativas (identificação e produção) quanto à análise e uso dos gêneros discursivos, na forma final de seminários expositivos ao final da sequência. Assim, os discentes passarão a expressar poder e controle sobre os diversos usos dos gêneros discursivos. Este trabalho está embasado em Bakhtin (2003), quanto aos gêneros, e Travaglia (2011), sobre o ensino de português nas escolas de nível médio.

Palavras-chave: ensino de português; gêneros textuais; sequência didática.